

SOHAM

An International Multidisciplinary Peer
Reviewed Research Journal

ISSN: 2350-0697

Impact Factor 6.185

Volume-43 Issue-20 Jan. - March - 2025

Editor - In - Chief
Dr. Dilkhush U. Patel

Certificate of Impact Factor

CERTIFICATE

This is to certify that

SOHAM

has scored a Publication Impact Factor (PIF) of

6.185 for the year 2025

Powered by

International Institute of Organized Research(I2OR)

India | Australia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Singh'.

Chief Editor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Singh'.

Managing Editor

editor.i2or@gmail.com

i2or.com

Content of the Table

Sr.No.	Title of the Paper/Article	Author	P. No
1	Women's Contribution in Entrepreneurship in Gujarat	Prof. Dharmendrakumar A. Patel	1
2	Women Empowerment in the Indian Economy	Dr Preeti Mishra	6
3	રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના (RKVY) નો ગુજરાત સંદર્ભે અભ્યાસ	Chavda Ashokkumar Gopalbhai	13
4	21वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में वृद्ध विमर्श :लेखिकाओं का सृजनात्मक योगदान	हेमलता बुंदेल	19
5	વિકસિત ભારતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં યોગદાન આપનાર સ્ત્રીઓ	Vaghela Surendrasinh M	25
6	Contribution of Women in the field of Economics & Commerce	Priyanshu N. Prajapati	31
7	A Historical Contribution of Indian Women in Social Movements	Dr Mahesh Kahar	36
8	Women Empowerment through Entrepreneurship Development Program in Gujarat	Dr NIRMALSINH AKHUBHA ISHARANI	41
9	The Enduring Legacy: Margaret Atwood's Contributions to Contemporary Literature	SangeetabahenKamleshkumar Sharma	47
10	हिन्दी यात्रा साहित्य में महिलायात्रासाहित्यकारों का योगदान	गायत्री ईश्वरलाल करापिया	50
11	Resistance and Repression: The Adivasi Struggle Against State Violence in Mahasweta Devi's <i>Draupadi</i>	Dr. Tushar Sumanchandra Brahmbhatt	55
12	કચ્છ વિસ્તારની માધ્યમિક શાળાની બહેનોના વજનનો તુલનાત્મક અભ્યાસ	સવિતા એસ. બરાડિયા	57
13	ગુજરાત અંદાજપત્ર- 2025-26 માં સમાવિષ્ટ યોજનાઓના ખર્ચનો અભ્યાસ	Parmar Hetal Ashokbhai	60
14	Study of the Effect of Aerobic and Pranayama Training on Agility	Ravikumar K. Padh	67
15	Qualitative Analysis on Role of Housewives in Modern Society	Dr. Disha A. Popat	70
16	MERGER AND ACQUISITION ON FINANCIAL PERFORMANCE OF SELECTED STEEL COMPANIES IN INDIA	SHAH RIMA ASHISHKUMAR	75

17	The Role of Women's Contribution to Modern Indian Society	Mrs. Bhavanaben S. Prajapati	79
18	Contribution of Women in the Indian Economy	Dr. Ashishkumar Chudasama	82
19	The Role of Indian Women in Translation: Navigating Feminism, Resistance and the Politics of Language	Ujala Shamnani	85
20	A Study of the Effect of Weight and Plyometric Training on Agility in Students	Bharatsinh C. Raol	91
21	The Pivotal Role of Renowned Indian Women Writers in Literature	Ms. Sejal D. Sanchala	94
22	UNVEILING THE TAPESTRY: WOMEN'S INDELIBLE CONTRIBUTIONS TO ARTS AND LITERATURE	VYOMA DODIYA PRANJALI CHAUDHARI	98
23	Women's Contribution in Various Sports Fields Today: A Focus on India	Dr.kailasgiri K. Goswami	103
24	WOMEN IN LEADERSHIP & CORPORATE VALUE CREATION: A COMPARATIVE STUDY OF INDIAN PHARMACEUTICAL COMPANIES	Divya Bhalsod	106
25	हिंदी कथा साहित्य में महिला विमर्श: कृष्णा सोबती से मन्नू भंडारी तक	डॉ.जशाभाई पटेल	111
26	આધુનિક ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તામાં સ્ત્રી સર્જકોનું પ્રદાન	Dr. Dharaben P. Solanki	115
27	ભારતીય મહિલાઓમાં નાણાકીય સાક્ષરતાનો સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ	શ્રી જગદીશ બી. સોલંકી	119
28	મહિલાઓના વિકાસમાં દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી અને પડકારો	JYOTSANA MANSUKHBHAI PATEL	122
29	COMPARATIVE STUDY OF BURNOUT BETWEEN THE WORKING AND NON WORKING WOMEN OF AHMEDABAD	Dr.Namrata Acharya	125
30	ROLE OF INDIAN WOMEN IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP	PROF. RANSINHBHAI GAVJIBHAI NISARTA	127

ભારતીય મહિલાઓમાં નાણાકીય સાક્ષરતાનો સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ

શ્રી જગદીશ બી. સોલંકી

એમ.કોમ વિદ્યાર્થી, સિટી સી. યુ. શાહ કોમર્સ કોલેજ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ

Email: solankijagdishbhai01@gmail.com

પ્રા. સુહાગ ડી. મહેરીયા

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી સરકારી વાણીજ્ય કોલેજ, મણીનગર, અમદાવાદ

Email: suhaagmaheria@gmail.com

અમૂર્ત:

પ્રસ્તુત લેખમાં નાણાકીય સાક્ષરતાનો અર્થ, પરિમાણો, મહિલાઓ અને નાણાકીય સાક્ષરતા, “સમાજમાં મહિલાઓની ભૂમિકા અને તેમાં પરિવર્તનની જરૂરિયાત”, “નાણાકીય સાક્ષરતામાં સુધાર માટે અવરોધો અને ઉપાયો” તેમજ “નાણાકીય સાક્ષરતાનું મહિલાઓ માટે વધતું મહત્વ” જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. લેખમાં દર્શાવેલ તમામ માહિતી ગૌણ સ્ત્રોતોમાંથી લેવામાં આવેલ છે. લેખનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સાંપ્રત સમયમાં મહિલાઓ અને નાણાકીય સાક્ષરતા સંબંધિત સાહિત્ય મેળવી, શા માટે મહિલાઓ નાણાકીય સાક્ષરતાના ક્ષેત્રે પુરુષોની સરખામણીમાં પાછળ છે? તે જાણવાનો છે. તેમજ સુધાર માટે ભલામણો અને સૂચનો આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે.

ચાવીરૂપ શબ્દો: નાણાકીય સાક્ષરતા, મહિલાઓ અને નાણાકીય સાક્ષરતા, નાણાકીય સાક્ષરતાના પરિમાણો

પ્રસ્તાવના:

આજના આધુનિક સમયમાં નાણાકીય સાક્ષરતા વ્યક્તિગત તેમજ સામુદાયિક વિકાસ માટે અત્યંત આવશ્યક બની છે. નાણાકીય સાક્ષરતાનો અર્થ માત્ર નાણાં સંભાળવાની કલા સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે વ્યક્તિને તેમના ખર્ચા અને આવકોનું યોગ્ય આયોજન કરવા, રોકાણ અને દેવાના સંચાલન વિશે જાણકારી આપવા અને દિનચર્યાના નાણાકીય નિર્ણયો વધુ જાગૃત રીતે લેવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં વિવિધ ઉદ્દેશ્યો માટે, જેમકે નિવૃત્તિ માટેનું આયોજન કરવા , બાળકોનું ભવિષ્ય નિર્માણ કરવા , અને રોજબરોજના ખર્ચનું સંચાલન, વગેરે સરળતાથી પૂરા કરવા માટે કરી શકે છે. વિશેષ કરીને મહિલાઓ માટે નાણાકીય સાક્ષરતા વધતી જાગૃતિ સાથે અનિવાર્ય બની છે. ભારતીય સમાજમાં પરંપરાગત રીતે મહિલાઓ ઘરના કામકાજ અને પરિવાર સંચાલન માટે પ્રાથમિક રીતે જવાબદાર રહી છે, પરંતુ આ ભૂમિકા મહિલાઓ માટે નાણાકીય સાક્ષરતા કેળવવાની પ્રક્રિયામાં અડચણરૂપ બની છે. સ્ત્રી સશક્તિકરણના આ યુગમાં, મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી રહી છે, અને આર્થિક સશક્તિકરણના કારણે તેઓ પોતાનું અને તેમના પરિવારનું જીવનસ્તર સુધારવામાં મહત્વનું યોગદાન આપી રહી છે. તેમ છતાં, ગ્રામિણ અને આર્થિક રીતે પછાત વિસ્તારોમાં નાણાકીય સાક્ષરતાની તંગી અને સામાજિક પ્રથાઓ મહિલાઓને નાણાકીય સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવામાં પાછળ રાખે છે. આ અવરોધો દૂર કરવા માટે સરકાર અને, વિવિધ સંસ્થાઓએ નાણાકીય શિક્ષણ અને જાગૃતિ માટેનાં કાર્યક્રમ શરૂ કરવા જરૂરી છે. ખાસ કરીને સ્વ-સહાય જૂથો, કેડિટ કાઉન્સેલિંગ કેન્દ્રો અને જન-ધન યોજના જેવી યોજનાઓ મહિલાઓને આર્થિક રીતે સશક્ત કરવા માટે કેળવાઈ છે. મહિલાઓમાં નાણાકીય સાક્ષરતાના વિકાસ માટે જરૂરી અવકાશ અને સહાય પૂરી પાડવાથી તેઓ તેમના જીવનમાં સ્વતંત્ર નિર્ણયો લઈ શકે છે, આત્મવિશ્વાસ સાથે સમૃદ્ધિ મેળવી શકે છે અને સમાજના આર્થિક વિકાસમાં મોટું યોગદાન આપી શકે છે. તેથી, નાણાકીય

સાક્ષરતાની મહત્વતા આજે માત્ર શહેરી સ્તર સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે રાષ્ટ્રીય અને આર્થિક વિકાસ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

નાણાકીય સાક્ષરતાનો અર્થ:

નાણાકીય સાક્ષરતા એ ખર્ચા અને આવકોનું અંદાજપત્ર કેવી રીતે બનાવવું, રોકાણ કેવી રીતે, ક્યારે અને કેટલું કરવું, તેમજ દેવાનું સંચાલન અને નાણાકીય વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે કરવું વગેરે જેવા નાણાકીય ખ્યાલોને સમજવાની અને તેનો અસરકારક અમલ કરવાની ક્ષમતા છે. સામાન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો નાણાકીય સાક્ષરતાએ નાણા સંભાળવાની ક્ષમતા છે. આ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરીને તમે વિવિધ ઉદ્દેશ્ય જેમકે ધાર્મિક યાત્રા, નિવૃત્તિ માટે આયોજન, બાળકોનું શિક્ષણ, બાળકોના લગ્ન, પરિવારનું ભરણપોષણ, તમારા રોજિંદા ખર્ચની ચુકવણી, ઘર ખરીદવાની જરૂરિયાત, વગેરે અસરકારક રીતે પૂરી કરી શકો છો.

નાણાકીય સાક્ષરતાના પરિમાણો

પરિમાણએ જટિલ વિભાવનાઓનું વિશ્લેષણ કરવા અથવા સમજવા માટે એક માળખાકીય માર્ગ પ્રદાન કરે છે તેનો ઉપયોગ મોટાભાગે મોટી વિભાવનાના એક ઘટકનું વર્ણન કરવા માટે થાય છે. પરિમાણએ કોઈ વસ્તુની માપી શકાય અથવા વ્યાખ્યાયિત થઈ શકે તેવા પાસા, લક્ષણ અથવા કોઈ વસ્તુની લાક્ષણિકતાનો સંદર્ભ આપે છે. જો આપણે નાણાકીય સાક્ષરતાના પરિમાણોની વાત કરીએ તો તેમાં મુખ્યત્વે ત્રણ પરિમાણો જેમકે નાણાકીય જ્ઞાન, નાણાકીય વલણ અને નાણાકીય વર્તનનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણેય પરિમાણોની સમજ આપણે એક દ્રષ્ટાંતથી મેળવીએ 'આપણે જ્યારે મિત્રો સાથે બહાર નાસ્તા માટે જઈએ અથવા ભોજન માટે જઈએ ત્યારે લાંબા સમય સુધી ભોજન કાર્ય બાદ જ્યારે બિલ ટેબલ પર આવે છે ત્યારે આપણે બધાએ લાખો પ્રતિક્રિયાઓ જોઈ છે. પાકીટ બહાર કાઢવામાં લાગતો સમય દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ-અલગ છે, ચુકવણીની પદ્ધતિ પર ક્યારેય સર્વસંમતિ નથી, કોઈ સમજદાર વ્યક્તિ સરખા ભાગે ચુકવણી નો ખ્યાલ આપશે,

જ્યારે બીજો બૂમો પાડીને બિલ છીનવી રહ્યો છે કે તે પોતે બીલ ચૂકવશે!, કોઈ બીજા વ્યક્તિને ઈશારો કરશે કે આજની મિજબાની તમારા તરફથી...

ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જ્યારે તમે બધા એક જ વયના છો અને કદાચ બની પણ શકે કે બધા એક સરખું કમાતા હોવ, છતાં પણ દરેકની પૈસા સંભાળવાની રીત અલગ અલગ કેમ છે? શા માટે એક ચૂકવણીમાં હંમેશા તત્પર હોય છે જ્યારે બીજો ચૂકવણીમાં ક્યારેય માનતો નથી ? તો આ જુદા જુદા વર્તન કે વલણ માટે કયું પરિબલ જવાબદાર છે? સામાન્ય રીતે આપણે આ પાછળ જવાબદાર નાણાકીય વલણ અને નાણાકીય વર્તનને માની શકીએ પરંતુ સચોટ રીતે નાણાકીય વલણ એ નાણાકીય બાબતો વિશે વ્યક્તિની **મનની સ્થિતિ** છે જેનું સામાન્ય રીતે ઘડતર વ્યક્તિની પૃષ્ઠભૂમિ અને વાતાવરણને કારણે થાય છે જ્યારે નાણાકીય વર્તન નાણાના સંચાલનના સંદર્ભમાં **માનવીય ક્રિયા** સાથે સંબંધિત છે. આપણે કહી શકીએ કે બંને એકબીજાથી સંબંધિત છે અને એક જ વિભાવનાનો ભાગ છે. જ્યારે નાણાકીય જ્ઞાન એ નાણાકીય વિભાવનાઓ અને પ્રક્રિયાઓની **સમજ** છે અને નાણાકીય સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે તે સમજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે પણ નાણાકીય જ્ઞાનનો ભાગ છે.

મહિલાઓ અને નાણાકીય સાક્ષરતા

ભારત હવે વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા છે. જ્યારે આપણો દેશ આર્થિક રીતે સર્વોચ્ચ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે , ત્યારે આજે પણ કેટલાક વસ્તી વિષયક જૂથોમાં નાણા અને નાણાં વિશેની જાગૃતિનો અભાવ જોવા મળે છે. જેમાં મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. માનવતા કલ્યાણ પરિષદ (Human welfare Council) અનુસાર, ભારતમાં ૮૦ ટકા મહિલાઓ નાણાકીય સાક્ષરતા મેળવવામાં સંઘર્ષ કરે છે, અને લગભગ દર ૮૬ ભારતીય મહિલાઓ પાસે બેંક ખાતા નથી અથવા તેમની પહોંચ બેંકિંગ સેવાઓ સુધી પહોંચી નથી. આ આંકડા ભારતીય મહિલાઓમાં નાણાકીય સાક્ષરતા અને નાણાકીય સ્વતંત્રતાના નિરાશાજનક સ્તરનું સ્પષ્ટ ચિત્ર રજૂ કરે છે. જો ભારતે આર્થિક વિકાસના આગલા સ્તરે પહોંચવું હોય તો, તેમાં મહિલાઓએ મહત્વનો ભાગ

ભજવવાની જરૂર છે, જેના માટે તેમણે આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવાની જરૂર છે. જો મહિલાઓને વધુ સારી આર્થિક સુરક્ષા અને વધુ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે તો તેઓ નાણાકીય સાક્ષરતામાં સીધી રીતે વધારો કરી શકે છે.

સમાજમાં મહિલાઓની ભૂમિકા - ઉદાહરણરૂપ પરિવર્તનની જરૂરિયાત

વિકસિત દેશ હોય કે વિકાસશીલ દેશ મહિલાઓ પર ઘર, બાળકો અને વડીલોના સાર-સંભાળની પ્રાથમિક જવાબદારી હોય છે જેથી મહિલાઓ નાણાકીય સાક્ષરતા મેળવવામાં સમય ફાળવી શકતી નથી. ખાસ કરીને ગ્રામિણ વિસ્તારોમાં તેમજ વધુ બાળકો ધરાવતી સ્ત્રીઓના ભાગમાં વધુ જવાબદારી આવે છે ગૃહીણી તરીકેની જવાબદારી ફરજિયાત નિભાવવી પડે છે, જેથી પુરુષોની સરખામણીએ નાણાકીય બાબતો અને શિક્ષણ પર તેઓ ઓછો સમય ફાળવે છે. ભારતમાં પ્રચલિત સાંસ્કૃતિક રૂઢિપ્રથાઓએ પરંપરાગત રીતે મહિલાઓને ગૃહ-સંચાલનની ભૂમિકામાં કેળવી છે. જેથી આ પ્રથા ભારતીય મહિલાઓને સમય તેમજ જ્ઞાનના અભાવે સામાન્ય નાણાકીય બાબતો પ્રત્યે ઉદાસીન બનાવે છે. જો કે હાલના સમયમાં વધુને વધુ મહિલાઓ આ જુનવાણી વિચારોમાંથી બહાર આવી વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સફળતાઓ હાંસલ કરી રહી છે. આધુનિક મહિલાઓ પોતાની સાચી ક્ષમતા જાણી રહી છે અને હાલના સમયમાં તે વ્યવસાય, રાજકારણ, રમતગમત, મનોરંજન, સાહિત્ય અને ટેકનોલોજી સહિત જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. સ્ત્રીઓ, સામાન્ય રીતે, આપણા બધા માટે વધુ વિકસિત વ્યવસ્થા તેમજ પર્યાવરણ બનાવી રહી છે. જેથી ભવિષ્યના પડકારોનો સામનો કરવા માટે નાણાકીય સાક્ષરતા મહિલાઓ માટે ખુબજ જરૂરી સાધન બની જાય છે.

નાણાકીય સાક્ષરતામાં સુધાર માટે અવરોધો અને ઉપાયો

જ્યારે આર્થિક જાગૃતિ પ્રાપ્ત કરતી મહિલાઓ પ્રત્યે સમાજનો દૃષ્ટિકોણ સુધરી રહ્યો છે, ત્યારે શહેરી સ્થળોએ આ ફેરફારો વધુ પ્રબળ છે. જ્યારે ગ્રામીણ અને અર્ધ-શહેરી વિસ્તારોમાં,

જ્યાં એકંદર સાક્ષરતા ઓછી છે, ત્યાં મહિલાઓને આર્થિક રીતે સાક્ષર બનાવવાનો થોડો વિરોધ છે. પરિણામે, આ ભૌગોલિક સ્થળોમાં મહિલાઓને નાણાકીય શિક્ષણ માટેના વિશ્વસનીય સંસાધનોની પહોંચથી દુર રાખવામાં આવે છે. વિવિધ સરકારી યોજનાઓ મહિલાઓને અસર કરતા સામાજિક પડકારોને પહોંચી વળવા મહિલાઓને ટેકો આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને સ્વ-સહાય જૂથો અને વિકાસ કાર્યક્રમો, જેમ કે FLCC (નાણાકીય સાક્ષરતા અને ક્રેડિટ કાઉન્સેલિંગ કેન્દ્રો), નેશનલ સેન્ટર ફોર ફાયનાન્સિયલ એજ્યુકેશન (NCFE), વગેરે, સંબંધિત પરિયોજનાઓ અને વિવિધ ઝુંબેશો દ્વારા નાણાકીય સાક્ષરતા સંસાધનોનો વિકાસ અને પ્રસાર- પ્રચાર કરવાનું કાર્ય નિયમિત રીતે કરે છે. આ ઉપરાંત, પ્રધાનમંત્રી જન-ધન, અને 'બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો' જેવી યોજનાઓએ કલ્યાણકારી કાર્યક્રમોની અસરકારકતામાં વધારો કર્યો છે.

નાણાકીય સાક્ષરતાનું મહિલાઓ માટે વધતું મહત્વ

નાણાકીય સાક્ષરતા મહિલાઓને સ્વતંત્ર નિર્ણયો લેવા માટે સજ્જ કરે છે. આર્થિક રીતે સાક્ષર સ્ત્રી ઘણીવાર વધુ માહિતસભર નિર્ણયો લે છે, તેમજ આત્મવિશ્વાસથી નિર્ણયો લે છે. તેથી નાણાકીય રીતે સાક્ષર મહિલાઓ વધતા ખર્ચ અને મોઘવારીનો સામનો કરી શકે છે. જેનાથી સમાજને ઘણા ફાયદા છે, જેમકે, નાણાકીય સાક્ષરતા મહિલાઓને આર્થિક કટોકટી માટે તૈયાર કરે છે. બાળકો તેમની માતાની વધારે નજીક હોય છે. આર્થિક રીતે સાક્ષર માતા/સ્ત્રી પોતાના બાળકોને પૈસાની દૃષ્ટિએ સાક્ષર રહેવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે. ઘણી વખત ઘરના રોજબરોજના ખર્ચાઓનું સંચાલન કરવાની જવાબદારી સ્ત્રીઓની હોય છે. આમ, પૈસાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવું તેમના માટે મદદરૂપ થાય છે. વધુમાં, નાણાકીય રીતે સ્વતંત્ર હોવાથી પરિવારમાં પુરુષ સભ્યના અવસાન પછી પણ મહિલાઓને કોઈ પર નિર્ભર ન રહેવા પર પ્રોત્સાહન મળે છે.

ભલામણો અને સૂચનો

- ❖ મહિલાઓને મૂળભૂત બેંકિંગ સેવાઓમાં જોડાવવાના ફાયદાઓ વિશે માહિતી આપતું શિક્ષણ અભિયાન તમામ સ્તરે વિકસિત થવું જોઈએ તેમાં પણ ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને આર્થિક રીતે અવિકસિત વિસ્તારોમાં આવાં અભિયાન ખાસ વિકસિત કરવા જોઈએ. જેથી તેઓને નાની બચત, લોન લેવી, મૂડી રોકાણ કરવું વગેરની માહિતી મળી રહે,
- ❖ સરકારે નાણાકીય સાક્ષરતાને પ્રોત્સાહન આપતા કાર્યક્રમો શરુ કરવા જોઈએ, અને તેમના વિવિધ કાર્યક્રમો જેમકે "જન ધન યોજના " આદિજાતિ વિસ્તારો સુધી પહોચે, ખાસ આદિજાતિ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો સુધી અને ગ્રામિણ વિસ્તારોમાં વસતા લોકો સુધી પહોચે તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.
- ❖ જો કોઈ વ્યક્તિ ખરેખર તેમની નાણાકીય સાક્ષરતામાં વધારો કરવા માંગે છે, તો તેણે વિવિધ ઉપલબ્ધ તકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેમજ ઉપલબ્ધ નાણાકીય સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આમ કરવા માટે, લોકોએ તેમના સ્થાનિક વિસ્તારમાં આયોજિત થતા વર્કશોપ, સેમિનાર અને નાણાકીય વ્યવસ્થાપન સંબંધિત અભ્યાસક્રમોમાં હાજરી આપવી આવશ્યક છે.
- ❖ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગ્રાહકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે બેંકોએ સ્થાનિક, પ્રાદેશિક અને સ્થાનિક ભાષાઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી મહિલાઓને સમજવા માટે માહિતી વધુ સુલભ બની શકે છે. આનું કારણ એ છે કે મહિલાઓનો સાક્ષરતા દર, ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, નજીવો છે.
- ❖ પરિવારોમાં પાયાના નાણા અને નાણાં સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવી જોઈએ, અને આ ચર્ચાઓમાં ખાસ કરીને પરિવારની કિશોરીઓને સામેલ કરવી જોઈએ જેથી નાનપણથી જ સશક્તિકરણનો સાચો અર્થ તેઓને સમજાય અને તેમને નાણાકીય સાક્ષરતાના પાયાના સિદ્ધાંતો અને તેમના ભવિષ્ય માટે તેના મહત્વને સમજવામાં મદદ મળે.
- ❖ મહિલાઓ તેમના ભવિષ્યને સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમની કમાયેલી આવકનો વધુ સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરી શકે અને નિવૃત્તિ પછી તેમના નાણાકીય ઉદ્દેશ્ય સુધી

પહોંચવામાં મદદ કરે છે, તેમણે કમાવાનું શરૂ કરતાની સાથે જ નાણાકીય આયોજનની આદત વિકસાવવી જોઈએ અને તેમણે લાંબા ગાળાના નાણાકીય લક્ષ્યો વિશે સ્પષ્ટતા કેળવવી જોઈએ.

લેખકોનું યોગદાન:

સાહિત્ય સમીક્ષા અને પુસ્તકો, સામયિકો, ગૂગલ સ્કોલર અને રિસર્ચગેટ સહિતના વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી ગૌણ માહિતી એકત્રિત કરવાનું કાર્ય પ્રા.સુહાગ મહેરિયા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે તેમણે સચોટતા અને સુસંગતતાની ખાતરી કરવા માટે શોધપત્રની સમીક્ષા અને પરામર્શન પણ હાથ ધરેલ હતું. શ્રી જગદીશ સોલંકીએ હસ્તપ્રત તૈયાર કરી, શોધપત્રનો મુસદ્દો તૈયાર કર્યો અને સૈધાંતિક માળખાની રચના કરેલ છે. સહયોગી આંતરદૃષ્ટિ અને કુશળતાને વધારવાના હેતુથી ભલામણો બંને લેખકો દ્વારા સંયુક્ત રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

સંદર્ભ:

1. Vikram, E. (2020, September 28). *What is Financial Attitude and Financial Behavior?* WizeUp. <https://wizely.in/wizeup/financial-attitude-behaviour-explained/>
2. *Financial literacy Barriers and how to solve them | Worth Advisors.* (n.d.). Retrieved December 1, 2024, from <https://worthadvisors.com/financial-literacy-barriers/>
3. Suhaag Maheria. (2023, August 5). મહિલાઓ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8328086>
4. Maheria, Suhaag. (2023). A THEORETICAL STUDY OF FINANCIAL LITERACY IN INDIA. GAP iNTERDISCIPLINARITIES - A GLOBAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES. VI. 86-90. 10.47968/gapin.630013.

5. TOI Business Experts. (2024, March 6). Entrepreneurship and financial literacy for women. *The Times of India*.
6. Tilak, Pranati & Murgai, Amol & Harchekar, Jyoti. (2023). A Study on Working Indian Women's Financial Literacy. *European Chemical Bulletin*. 12. 478-489.